

**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ**

Салахидинов Адилжон, профессор.,

Юлдашев Рафикжан Нуманович, доцент.

Кафедра пропедевтика внутренних болезней

Андижанский государственный медицинский институт

Резюме,

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются наиболее частыми расстройствами в общей популяции, занимают лидирующее положение в структуре общей смертности и инвалидизации работоспособного населения [1]. Высокая распространенность кардиоваскулярной патологии и ее частая патогенетическая взаимосвязь с различными коморбидными заболеваниями и состояниями приводят к увеличению числа труднокурабельных больных с разнообразной сочетанной патологией.

Основными проблемами при ведении данной категории пациентов являются: увеличение продолжительности периода госпитализации, сложность подбора лекарственной терапии и проведения реабилитационных мероприятий в полном объеме из-за наличия кардиоваскулярного риска, увеличение процента нежелательных явлений и/или осложнений на протяжении всего лечения.

Ключевые слова: коморбидность, практика, кардиологических больных.

**КАРДИОЛОГИЯ АМАЛИЁТИДА КОМОРБИД ҲОЛАТЛАРНИНГ
ТАРҚАЛИШИ**

Салахидинов Адилжон, профессор.,

Юлдашев Рафикжан Нуманович, доцент.

Ички касалликлар пропедевтикаси кафедраси

Андижон давлат тиббиёт институти

Резюме,

Юрак-қон томир тизими касалликлари умумий популяцияда энг кўп учрайдиган касалликлар бўлиб, улар умумий ўлим ва меҳнатга лаёқатсизлик таркибида етакчи ўринни эгаллайди. Юрак-қон томир патологиясининг юқори тарқалиши ва унинг турли хил коморбид касалликлар ва шароитлар билан тез-тез патогенетик муносабати турли хил комбинацияланган патология билан оғриган беморлар сонининг ошишига олиб келади.

Ушбу тоифадаги беморларни бошқаришда асосий муаммолар куйидагилардир: касалхонага ётқизиш даврининг давомийлиги, дори терапиясини танлаш ва юрак-қон томир хавфи мавжудлиги туфайли реабилитация тадбирларини ўтказиш мураккаблиги, даволаниш давомида салбий ҳодисалар ва/ёки асоратлар фоизининг ошиши.

Калит сўзлар: коморбидлик, амалиёт, юрак касалликлари.

PREVALENCE OF COMORBID PATHOLOGY IN CARDIOLOGICAL PRACTICE

Salakhidinov Adiljon, Professor,

Yuldashev Rafikzhan Numanovich, Associate Professor,

Department of Propaedeutics of Internal Diseases

Andijan State Medical Institute

Resume,

Diseases of the cardiovascular system are the most frequent disorders in the general population, they occupy a leading position in the structure of total mortality and disability of the working population [1]. The high prevalence of cardiovascular pathology and its frequent pathogenetic relationship with various comorbid diseases and conditions lead to an increase in the number of difficult-to-treat patients with a variety of combined pathology.

The main problems in the management of this category of patients are: an increase in the duration of the hospitalization period, the complexity of selecting drug therapy and conducting rehabilitation measures in full due to the presence of cardiovascular risk, an increase in the percentage of adverse events and/or complications throughout the treatment.

Key words: comorbidity, practice, cardiac patients.

Актуальность. Явление коморбидности представляет собой одновременное существование у больного двух и более заболеваний, взаимосвязанных по механизмам патогенеза, протекающих в одно время или являющихся осложнением течения основного заболевания или его лечения[2].

Проблема распространенности коморбидной патологии среди пациентов приобретает в настоящее время всё большую актуальность. Это связано с тем, что в условиях коморбидности многие заболевания приобретают атипичное течение, повышается риск осложнений; усугубляется проблема полипрагмазии, снижается приверженность пациентов к лечению[6].

В конечном итоге это приводит к возникновению сложностей в процессе постановки диагноза и ведения таких пациентов. Особую значимость эта проблема приобретает в первичном звене здравоохранения в связи с преобладанием среди пациентов лиц пожилого возраста. Гериатрические пациенты, как правило, имеют особенно высокий уровень коморбидности [1,2]. В рамках коморбидности сахарный диабет (СД) 2 типа является одним из наиболее важных неинфекционных заболеваний, ввиду большого разнообразия коморбидной патологии у таких пациентов, очень высокой частоты встречаемости, неуклонного роста числа больных [4].

Это связано с увеличением возраста населения, ростом процесса урбанизации, увеличением распространенности среди населения

гиподинамии, неправильного питания и других факторов риска. Так, распространенность метаболического синдрома (МС) по современным данным в 2 раза превышает распространенность СД, и в ближайшие 25 лет ожидается увеличение темпов его роста на 50% [5].

Наличие у пациентов метаболического синдрома приводит к выраженным изменениям в обмене веществ, что в последующем может влиять на развитие сахарного диабета 2 типа, гипертонической болезни, атеросклероза сосудов и других заболеваний [6]. Все это определяет предпосылки для возникновения высокого уровня коморбидной патологии у данных пациентов.

Изучение структуры коморбидной патологии у пациентов с СД 2 типа имеет большое значение. Осведомленность в распространенности у больных разного пола и возраста патологии определенной системы и отдельных нозологических форм может способствовать совершенствованию постановки диагноза, рациональному выбору терапии.

Использование систем расчёта индексов коморбидности (ИК) у пациентов с СД 2 типа позволяет облегчить оценку уровня коморбидности среди половых и возрастных групп, оценить прогностические показатели риска летального исхода и десятилетней выживаемости больных и с их учетом, при необходимости, изменить тактику лечения [3].

Цель исследования. Целью исследования явилось изучение особенностей коморбидной патологии у пациентов с коморбидной патологией.

Материалы и методы исследования. Были проанализированы истории болезней 80 пациентов кардиологического профиля в возрасте от 25 до 82 лет (средний возраст $56,3 \pm 4,5$ лет), находившихся на лечении в клинике АГМИ.

Результаты исследования. На первом этапе исследования была определена общая структура коморбидной патологии среди выбранных пациентов (рисунок 1). Было выявлено, что в общей структуре

коморбидности первое место по распространённости занимает патология центральной и периферической нервной системы (95%), второе — заболевания сердечно-сосудистой системы (86%), третье место — заболевания мочеполовой системы (54%).

При определении структуры коморбидной патологии в зависимости от гендерной принадлежности были получены следующие данные: у мужчин наиболее распространена патология сердечно-сосудистой системы (97%), на втором месте — патология нервной системы (88%), на третьем — патология мочеполовой системы (56%).

У женщин преобладает патология нервной системы (100%), на втором месте стоят заболевания сердечно-сосудистой системы (80%), на третьем — заболевания мочеполовой системы и эндокринной системы (48%). Большой удельный вес эндокринной патологии у женщин может быть связан с гормональным дисбалансом, возникающим в климактерический и постменопаузальный период. Структура коморбидности в исследуемых возрастных группах представлена на рисунках 2,3.

При исследовании возрастных групп было установлено, что в группе мужчин до 60 лет (56-60 лет) также преобладает сердечно-сосудистая патология (89%), патология нервной (81%) и мочеполовой системы (45%). У мужчин в возрасте старше 60 лет (60-75 лет) на первый план выходят сердечно-сосудистые заболевания (100%) и заболевания нервной системы (100%). В возрастных группах среди женщин (57-60 лет и 60-74 года) также преобладает патология нервной системы (100% в обеих группах), заболевания сердечно-сосудистой (63% и 85% соответственно по группам), мочеполовой и эндокринной системы (50% и 46%).

Среди патологии сердечно-сосудистой системы у исследуемых больных были выявлены следующие нозологические формы: гипертоническая болезнь (I11.0, I11.9) — у 95% больных, ишемическая болезнь сердца (I20.8, I25.1) — у 57%, нарушения ритма (I48.0, I48.1, I48.2)

у 21,4%, варикозная болезнь вен нижних конечностей (I83.9) у 16,7% , которые у мужчин, по сравнению с женщинами, протекали с более тяжёлым течением, с наличием в анамнезе инфаркта миокарда (I25.2), острого нарушения мозгового кровообращения (I61.2, I63). Среди заболеваний нервной системы лидирующее место у мужчин и женщин занимают диабетическая полинейропатия (G63.2 у 89,6% больных, цереброваскулярная болезнь (I67.9) — у 64,6%, остеохондроз (M42.1) — у 39,6%.

В патологии мочеполовой системы у исследованных больных имеют место: хронический пиелонефрит (N10) — 40%, хронический простатит (N41.1) и ДГПЖ (N40) — 36% и 32% соответственно, мочекаменная болезнь (N20, N21) — 20%, хронический цистит (N30.1) -12%. Коморбидная патология эндокринной системы была выявлена только у женщин, и она представлена мастопатией (N60.1) — у 80% исследуемых, заболеваниями щитовидной железы (E04.1, E04.2, E06.3) — у 53,3%.

Вывод. Несмотря на многообразие соматической патологии в анализируемой группе пациентов, отмечалось существенное преобладание внутрикардиальной коморбидности.

Таким образом, проведенный анализ историй болезни показал высокую частоту коморбидной патологии и большое число хронических заболеваний у кардиологических больных во всех возрастных группах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Верткин А.Л., Скотников А.С., Румянцев М.А. Коморбидность. Лечащий врач. 2013; 6:
2. Оганов Р.Г., Денисов И.Н., Симаненков В.И. Коморбидная патология в клинической практике. Клинические рекомендации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017; 16(6): 5-10.
3. Елсукова О.С., Никитина Е.А., Журавлева О.Л. Изучение коморбидной патологии у пациентов с Сахарным диабетом 2 типа.

Современная медицина: актуальные вопросы: сб. ст. по матер. XXXI междунар. науч.-практ. конф. 2014; 5(31): 27-36

4. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edition. 2015.

5. Ostroumova O.D., Zyкова A.A. Metabolic syndrome in the practice of a doctor: new correction options. EF. Endocrinology. 2011; 2: 18-22.

6. Recommendations of experts from the All-Russian Scientific Society of Cardiologists for Diagnosis. The second revision. Cardiovascular therapy and prevention. 2009; 6 (2): 5-7.